

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 4

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич
доктор философии по социологическим наукам, доцент
(Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Узакова Зарина КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ: СОЦИАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД.....	4
2. Ernazarov Behzod MUQADDAS QADRIYATLARNING O‘ZBEK IDENTIKLIGIDAGI AHAMIYATI.....	12
3. Nematova Dilfuza QADIMGI SHARQDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA IJTIMOY XIMOYA MASALALARI.....	21
4. Kayumov Kaxramon ZAMONAVIY TARAQQIYOT SHAROITIDA KICHIK SHAHARLARNING IJTIMOY INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	28
5. Ibragimov Murodjon JAMIYAT TARAQQIYOTIDA YOSHLARNING KOMMUNIKATIV FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA PR NING AHAMIYATI.....	36
6. Dulanboeva Oygul G‘ARB VA SHARQDA IJODKOR SOTSIAL QIYOFASI HAQIDAGI TASAVVURLAR EVOLYUTSIYASI.....	43
7. Turdikulov Shuxrat Xudoykulovich YANGI O‘ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SOHASIDA JAMOATCHILIK NAZORATI.....	51
8. Ziyayeva Xolida ZO‘RAVONLIKKA UCHRAGAN SHAXSLARNI REABILITATSIYA QILISHING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	58
9. Азизова Нодира СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН.....	64
10. Nodira Alimukhammedova PROBLEMS OF NATIONAL IDENTITY.....	71
11. Vyatkina Yuliya, Burakanova Galiya, Axmedova Feruza QOZOG‘ISTON YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE‘MOLIGA TA‘SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR.....	78
12. Убайдуллаева Р.Т. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ МОЛОДЕЖИ.....	86

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Азизова Нодира

ООО “IKS Group of Companies”

Начальник департамента по
социальному и гендерному развитию
e - mail: nodiraaazizova@gmail.com

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10473393>

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы основные механизмы вовлечения сельских женщин в социальное и экономическое развитие, а также разработаны индикаторы применимые к изучению состояния сельских женщин Республики Узбекистан для выявления их благосостояния и достижения гендерного равенства. Сбор данных проводился посредством проведения фокус-групп и глубинных интервью в четырех регионах Республики Узбекистан: Ташкентской, Ферганской, Сурхандарьинской, и Хорезмской областях. На основе апробированных индикаторов сделан вывод о том, что социальное самочувствие сельских женщин выступает механизмом управления социальными процессами и служит для повышения их благополучия.

Ключевые слова: сельские женщины, благосостояние, благополучие, гендерное равенство, социально-экономические индикаторы, Узбекистан

Azizova Nodira

ООО “IKS Group of Companies”

Ijtimoiy va gender rivojlanish
departamentning boshlig'i
e - mail: nodiraaazizova@gmail.com

QISHLOQ AYOLLARINING ZAMONAVIY HOLATI VA IJTIMOY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNI O'LCHASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada qishloq ayollarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga jalb etishning asosiy mexanizmlari tahlil qilinadi va ularning farovonligini aniqlash va gender tengligiga erishish uchun O'zbekiston Respublikasida qishloq ayollari holatini o'rganishda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar ishlab chiqiladi. Ma'lumotlar to'plash O'zbekiston Respublikasining to'rtta viloyatida: Toshkent, Farg'ona, Surxondaryo va Xorazm viloyatlarida fokus-guruhlar va chuqurlashtirilgan suhbatlar orqali amalga oshirildi. Sinovdan o'tgan ko'rsatkichlar asosida qishloq ayollarining ijtimoiy farovonligi ijtimoiy jarayonlarni boshqarish mexanizmi bo'lib, ularning turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi, degan xulosaga keldi.

Kalit so'zlar: qishloq ayollari, farovonlik, gender tengligi, ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar, O'zbekiston

Azizova Nodira
Uzbekistan Head of Social and Gender
development department “IKS Group of Companies”
e - mail: nodiraazizova@gmail.com

MODERN STATUS AND INDICATORS FOR MEASURING THE SOCIAL AND ECONOMIC STATUS OF RURAL WOMEN

ANNOTATION

This article presents the analysis of the rural women's main mechanisms of involvement in social and economic development as well as their designed indicators applicable to the research of rural women conditions in the Republic of Uzbekistan in order to identify their well-being and achieve gender equality. Data collection was conducted through focus groups and in-depth interviews in four regions of the Republic of Uzbekistan: Tashkent, Fergana, Surkhandarya, and Khorezm. Based on the findings of the survey, it was concluded that the social well-being of rural women acts as a mechanism for managing social processes and serves for increasing their well-being.

Key words: rural women, welfare, well-being, gender equality, socio-economic indicators, Uzbekistan

ВВЕДЕНИЕ

Качество жизни населения Республики Узбекистан предполагает собой целостное исследование научно-теоретических и практических аспектов жизнедеятельности людей, так как совершенствование изучения стандартов качества жизни и благополучия сельского населения обозначаются как основные факторы развития каждого региона и страны в целом. В связи с этим, одной из приоритетных направлений развития нашего государства обозначено решение задач и совершенствование прикладных социологических исследований.

Социологические исследования являются незаменимым инструментом в деле кардинального улучшения правовой и политической культуры граждан, правового образования и просвещения в стране. Социально-политическая активность личности, ее истинно гражданская позиция, восприимчивость к демократическим преобразованиям являются важнейшими факторами достижения намеченных целей [1].

Однако отсутствие научного обоснования, единого подхода и инструментария к измерению качества и благополучия жизни создает некоторые трудности в разработке программ социально-экономического развития, в частности сельской периферии. Качество жизни сельского населения определяются множеством компонентов социально-экономической жизни.

Так, например, Стратегия развития Нового Узбекистан на 2022-2026 гг. предполагает «ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста», проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала [2]. Также важной целью Стратегии «Нового Узбекистана» является создание свободной, благоустроенной и благополучной жизни для нашего многонационального народа, строго придерживаясь общепризнанных норм и принципов демократии, прав и свобод человека.

Другими словами, анализ всех компонентов Стратегии «Нового Узбекистана» подтверждает, что повышение благосостояния народа связано с социальной защитой уязвимых групп, развитие личности прежде всего в обеспечении общедоступности социальных услуг, в частности образовательных, медицинских, жилищных, культурных и экологическая защищенность.

При выборке для исследования индикаторов мы использовали следующую:

Во-первых, выбор базы для сопоставления, к примеру, гендерные характеристики степени удовлетворенностью жизни сельского населения.

Во-вторых, сопоставление статистических данных, численность населения регионов Республики Узбекистан, возможности данного региона для формирования интегрального индекс уровня качества жизни.

В-третьих, выборка показателей, характеризующие значимые аспекты качества жизни.

МЕТОДОЛОГИЯ

Все методы формирования и оценки индекса качества жизни сельского населения имеют, как свои преимущества, так и недостатки. Поэтому использование этих методов и сопоставление их результатов позволит в наибольшей степени приблизиться к действительно объективной оценке качества жизни населения сельских регионов [3]. Для измерения социального и экономического положения сельских жителей в Республике Узбекистан, в частности сельских женщин необходим многомерный подход и применение комплекса различных методов исследования. Например, статистический, социологический, аналитический, сравнительный, дискурсный и т.д.

Согласно теории Дюркгейма, «характерным признаком социальных явлений служит не их распространённость, а степень включенности в общественную структуру [4]. Дальнейшее развитие социологической мысли в направлении исследования основ социального благополучия развивалось на основе идей структурного функционализма. Среди представителей данного направления ярким примером служат идеи Толкотта Парсонса, Роберта Мертона, Уильяма Мура и других ученых. Ключевой идеей данных социологов состояли в том, что социальное благополучие лежит в основе сохранения порядка и стабильности общества [5].

Значительную роль в исследовании социального благополучия играют теории социального конфликта, среди которых выделяются теории Ральфа Дарендорфа, Георга Зиммеля, Льюиса Козера и других ученых. Позиция данных ученых заключается в том, что социальное благополучие – это состояние общественной системы, для которой характерно отсутствие серьезных противоречий, интересов в развитии общества [6].

По мнению немецкого ученого Макса Вебера, уровень социального благополучия зависит от степени рационализации социальных действий индивидом, то есть преобладающими видами социального действия для достижения социального благополучия должно выступать целерациональное или ценностно-рациональное действие уровень социального благополучия зависит от степени рационализации социальных действий индивидом, если же в поведении индивидом наблюдается в большей степени опора на традиционное или аффективное действие, то высокой степени социального благополучия сложно будет достичь [7].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Анализ применения индикаторов измерения качества жизни в Республике Узбекистан показывает, что они в основном опираются на благосостояние населения, человеческий капитал и уровень человеческого развития. Необходимо также и учитывать интегральные индикаторы качества жизни это индекс является индекс человеческого развития, индекс человеческого развития, человеческий капитал на душу населения, коэффициент жизнеспособности населения.

Для того, чтобы выявить уровень удовлетворенности населения, необходимо учитывать интегральные индикаторы, при этом для оценки уровня могут быть использованы несколько показателей.

В целях оценки социально-экономического развития регионов и развитие человеческого потенциала в Республике Узбекистан принято Постановление президента Республики Узбекистан «О внедрении системы рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов» [8].

Данное постановление предполагает создание новых рабочих мест, снижение безработицы и обеспечение эффективности рынка труда, повышение доступности услуг в социальной сфере и улучшение качества жизни населения, создание необходимых условий для населения и бизнеса, обеспечение стабильности и надежности производительной инфраструктуры и т.д.

Следующим измерением индикаторов благополучия в Республике Узбекистан является Индекс многомерной бедности, который определяет неполное удовлетворение потребностей

людей на уровне домохозяйств по трем аспектам: здоровье, уровень жизни и численность бедных людей и деприваций, с которыми сталкиваются малоимущие домохозяйства. Данная оценка позволяет не только выявить масштабы бедности, но и изучить условия малообеспеченности, а также сделать сравнительный анализ по регионам, городским и сельским населением, половозрастной срезу и др.

По указам Президента Узбекистана выполняются реформы по профессиональному обучению, льготным кредитам и снижению налогов, созданию рабочих мест, достойной заработной платы для сокращения бедности [9]. «Государство выделило на эти цели 1 миллиард долларов. В результате только в 2022 году из бедности выведен 1 миллион человек». В дополнение указано, что Узбекистан будет следовать примеру сокращения бедности Китая, путем определения в каждом регионе самого отсталого района и сокращения в нем уровня бедности путем создания новых рабочих мест и развития предпринимательства. При этом особое внимание будет выделено развитию инфраструктуры и индустриализации каждой махалли [10].

Были проанализированы основные подходы в измерении социального и экономического положения населения, поэтому опираясь на международный и отечественный опыт, и разработаны индикаторы, применимые к сельским женщинам Республики Узбекистан для выявления их благосостояния.

Предложено также определение индикаторов двумя подходами: качественными и количественными методами. Качественные показывают опыт, поведение, представления, установки и ощущения – например, взгляды женщин на трудовую деятельность или отношение к насилию, стереотипы по отношению к женщинам и мужчинам. Сбор данных предлагается проводить в дискуссиях в фокус-группах и создании инструментов социального картирования (Таблица 1).

Таблица 1.

Индикаторы определения уровня благополучия применимые к сельским женщинам Республики Узбекистан

Индикаторы	Значение	Форма проведения
Развитие человеческого потенциала	Выражен социально-политической активности женщин.	Количественный и качественный методы
Уровень расширения прав и возможностей сельских женщин.	Создание мер по обеспечению гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, и девочек.	Количественный и качественный методы
Изменение статуса и положения сельской женщины.	Ликвидация дискриминации в отношении женщин в общественной и политической жизни [11]	Количественный и качественный методы
Уровень политической культуры	Поднятие уровня, характера и содержания политических знаний, реализация ценностных ориентаций, образцов поведения.	Количественный и качественный методы
Трудовая занятость	Устранение безработицы, средство материального обеспечения семьи и стимул для личностного роста.	Количественный и качественный методы
Уровень доходов	Реализация стратегий в создании рабочих мест для сельских женщин и соблюдение принципа равной оплаты труда и получение доходов от различных видов деятельности.	Количественный и качественный методы

Доступ и уровень образования	Содействие в получении образования на всех уровнях, повышение квалификации и профессиональный рост женщин.	Количественный и качественный методы
Степень социально-экономической и политической безопасности	Процесс устойчивости экономики и социально-экономической стабильности, создание условий, обеспечивающих стабильное развитие социальных отношений, устойчивость ценностных ориентаций, защищённость информационном пространстве, улучшение степени состояния социальной безопасности региона.	Количественный и качественный методы
Целеполагание	Правильная постановка целей и задач в жизни для повышения качества жизни и планы на будущее.	Количественный и качественный методы
Уровень и продолжительность жизни	Способность жить долгой и здоровой жизнью.	Количественный и качественный методы

Количественный метод сбора информации фокусируется на цифровой оценке результата. В частности, выявление средней продолжительности жизни сельских женщин и мужчин, процентное соотношение уровня участия мужчин и женщин в управленческой сфере, показатель охвата образованием мальчиков и девочек.

Эмпирическая база исследования. Выборка. Исследование проводилось на пропорционально подобранных выборках представителей в четырех регионах Республики Узбекистан Ташкентская (26,8%), Ферганская (24,4%), Сурхандарьинская (24,4%), Хорезмская области (24,4%). Объем выборочной совокупности составляет 1100 респондента [12]. В каждой из 4-х областей было проведено по 2 ФГД для женщин в среднем по 15 участниц в каждой группе. Таким образом, данное исследование охватило более 120 сельских женщин в ФГД и 1100 сельских респонденток при индивидуальном интервью. Сбор информации в рамках опроса производится по месту жительства или махалле методом контактного интервью. Основными методами анализа социологической информации является: одномерный анализ данных и корреляционный анализ.

Результаты исследования. Проанализировав, компоненты благополучия сельских жителей были сделаны выводы, что факторами качества жизни является субъективная оценка сельчан удовлетворенности условиями, финансовым положением, профессиональной деятельностью, социально-экономической защитой, что позволяет выстраивать приоритеты в реализации социально-экономических проектов, которые направлены на удовлетворение потребностей сельских жителей.

В качестве основных проблем, которые волнуют узбекистанских сельских женщин, можно отметить 3 главных фактора, такие как в первую, так и во вторую очередь: это безработица (25,7% и 17,8%), отсутствие коммунальных услуг (11,3% и 13,8%) и бедность (10,5% и 16,3%). Остальные проблемы, указанные в анкете, имеют по их взгляду наименьшую актуальность. В число таких проблем относится бюрократическая волокита, проблемы с экологией, высокие налоги.

Во время экспертных опросов выявлено что многие женщины из Хорезмской области высказали свое мнение, что отсутствие работы на селе приводит к миграции и рушит традиционные устои семьи, поэтому эта проблема беспокоит всех сельчанок без исключения. Особенно женщины старшего поколения из Ташкентской области во время беседы, подчеркнули, что стараются помочь молодым безработным своими пенсиями, но и это не помогает, в результате, многие молодые люди уезжают на заработки.

Именно поэтому, одной из основных проблем Республики Узбекистана является проблема безработицы. Наблюдается неравномерность в размещении трудовых ресурсов в некоторых регионах страны, где существуют проблемы с обеспечением работой, в частности Ташкентской (7,9%), Ферганской (11%), Самаркандской (11%), Сурхандарьинской и Хорезмской, Бухарской, областях. Уровень безработицы в 2020 году составил 10,2%, а за последние несколько лет число безработных варьируется от 7-12%. Высокий процент безработных среди женщин, их число составляет 13,7%.

Примечательно, что около половины опрошенных (41,6%) имеют возможность, необходимые условия, средства и возможности для того, чтобы достичь цели своей жизни. Но в то же время каждый второй респондент (44,6%) отметила, что не имеет таких средств, при этом 13,8% женщин не смогли определиться с ответом. Для достижения цели необходимы средства и, по мнению половины опрошенных сельчан (48,4%) для этого необходимы финансовые вложения, 19,2% респондентов затруднились в выборе ответа. Остальные ответы распределились в следующем порядке:

Таблица 2.

Ответы респонденток исследования

	Ответы респондентов	Ответы экспертов	Корреляционная кривая
Высокооплачиваемая работа	9,5%	8,2%	1,4%
Нужные связи	7,1%	18,9%	11,8%
Здоровье и медицинская помощь	6,8%	10,5%	4,3%
Знания и образование	6,3%	2,4%	
Разрешение проблем с ЖКХ	1,8%	1,1%	

ВЫВОДЫ

На основе результатов исследования, в сельской местности необходимо активизировать сферу предпринимательства и стимулировать создание малых предприятий для сокращения безработицы среди сельских женщин, в частности по переработке сельскохозяйственной продукции, сфере предоставления социальных услуг населения. В связи с этим необходимо организовывать программы поддержки женского предпринимательства на селе организация бизнес – информативных навыков, которые будут охватывать развитие практических, информационных и других навыков.

Особенно актуально проведение тренингов, семинаров, краткосрочных программы делового и финансового образования для взрослых, а также расширение доступа к необходимой информации в правовой, образовательной базе предпринимательства. Совершенствовать структуры обучающих и консультативных услуг для сельских женщин не вовлеченные в трудовую деятельность, начинающих предпринимательскую деятельность, включенные в женскую тетрадь с использованием потенциала государственных, общественных, негосударственных и международных организаций, оказанием методической и практической помощи.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Постановление Кенгаша Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О программе мер по совершенствованию системы социологических исследований по изучению уровня правовых знаний граждан с целью использования результатов этих исследований в деле повышения эффективности законотворческой, контрольно-аналитической деятельности» Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, работы по повышению правовой и политической культуры граждан. 29.08.2012. Постановление Кенгаша Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, от 29.08.2012 г. № 531-II. <https://lex.uz/ru/docs/2776262>.

2. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы». Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Дата вступления в силу 29.01.2022. <https://lex.uz/ru/docs/5841077>.
3. Зиганшин А.И. Оценка качества жизни сельского населения и ее региональная дифференциация. Автор... дис. кан.эконом.наук. – Казань 2012. – 45 с.
4. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. – Москва: Канон, 1995. – 352 с. – (История социологии в памятниках). – С.34.
5. Парсонс Т. Система современных обществ/Пер, с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. – Москва: Аспект Пресс, 1998. – С.13.
6. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы / пер. с англ. – Москва, 2002 – 288 с.; Дмитриев А.В. Конфликтология: учебное пособие. – Москва, 2002. – 318 с.; Здравомыслов А.Г. Социология конфликта: учебное пособие. – Москва, 1996. – 318с.; Козер Л. Функции социального конфликта / пер. с англ. О. Назаровой – Москва, 2000. – 205 с.
7. Вебер М. Избранное. Образ общества. – Москва, 1994. – 702 с.; Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения / пер. с нем. под ред. Ю.Н. Давыдова. – Москва, 1990. – С.602-643
8. Постановление Президента Республики Узбекистан «О внедрении системы рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 01.05.2020 г. № ПП-4702
9. <https://kun.uz/ru/news/2023/05/29/djamshid-kuchkarov-predlozil-sformirovat-v-shos-novyuy-komitet>
10. <https://sputniknews.uz/20230510/kambagallikni-qisqartirish-34830181.html>
11. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/ch2.shtml
12. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw_handbook/ch2.shtml

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000